

1-ТОМ, 10-СОН

ТЕХНИКИ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ

Хасанов Жаҳонгир Баходир ўғли

Преподаватель кафедры методики преподавания английского языка и образовательных технологий Узбекского государственного университета мировых языков (Ташкент, Узбекистан)

Аннотация. Данная статья исследует роль и значимость техник нейролингвистического программирования (НЛП) в формировании иноязычной коммуникативной компетенции будущих дипломатов. В современном мире, где дипломаты выступают в качестве ключевых фигур в международных отношениях, владение эффективными коммуникативными навыками на иностранном языке и способность адаптироваться к различным культурным контекстам становятся критически важными.

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование (нлп), иноязычная коммуникативная компетенция, дипломаты, обучение, межкультурное общение, моделирование успешных коммуникаторов, метакоммуникация, невербальная коммуникация, международные отношения, культурное, коммуникативные навыки.

В современном мире глобализации и интеграции, роль дипломатии становится более важной, чем когда-либо. Дипломаты выступают в качестве ключевых посредников в международных отношениях, их задачи включают в себя решение множества сложных задач, требующих высокой степени межкультурной и межязыковой коммуникативной компетенции. Именно поэтому формирование навыков иноязычной коммуникативной компетенции среди будущих дипломатов является важным и актуальным вопросом.

Нейролингвистическое программирование (НЛП) представляет собой психологический и обучающий подход, который фокусируется на том, как люди используют язык и воспринимают мир вокруг себя. НЛП предлагает множество техник и методов для улучшения коммуникативных навыков, а также для развития более глубокого понимания межличностных отношений. В этой статье мы исследуем, какие техники НЛП могут быть эффективно применены в процессе обучения будущих дипломатов и как они могут способствовать формированию иноязычной коммуникативной компетенции.

1-ТОМ, 10-СОН

Принципам НЛП посвящены ряд исследований отечественных и зарубежных ученых с позиций понимания коммуникативной компетенции будущих дипломатов, которые занимались исследованиями в области НЛП и коммуникативной компетенции: (Р. Бэндлер, Д. Гриндер, М. Гриндер, Р. Дилтс), работ психологов о когнитивном развитии (Жан Пиаже, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, И. А. Зимняя), методисты о теоретических основах обучения иностранному языку (Е. И. Пассов, А. Н. Щукина, Н. Д. Гальскова, А. А. Миролубова), однако этот вопрос является всеобъемлющим и требует дальнейшего изучения.

Цель данного исследования - рассмотреть теоретические основы и практические аспекты применения техник НЛП в процессе обучения дипломатов и исследовать их влияние на развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Мы также рассмотрим результаты эмпирических исследований и примеры успешных практик в данной области.

Этот тезис предоставит обзор исследований и практических подходов к использованию НЛП в контексте подготовки будущих дипломатов и оценит потенциал этого подхода для улучшения иноязычной коммуникативной компетенции. Результаты данного исследования могут иметь важное значение для разработки более эффективных методов обучения в области дипломатии и международных отношений, а также для подготовки кадров, способных эффективно оперировать в условиях многоязычного и многокультурного окружения.

Нейролингвистическое программирование (НЛП) представляет собой многогранное и междисциплинарное поле, которое изучает взаимосвязь между языком (лингвистика), психологическими процессами (нейро) и моделями поведения (программирование). Оно было разработано в конце 1970-х годов Джоном Гриндером и Ричардом Бэндлером, и с тех пор стало широко распространенным методом для развития личных навыков, управления коммуникацией и обучения.

Основные принципы и идеи НЛП включают следующие:

Картография моделей успешности: Одним из ключевых принципов НЛП является идея, что успешное поведение и коммуникация могут быть изучены и затем моделированы. Это означает, что можно изучить техники и стратегии успешных людей и применить их в собственной жизни.

1. Использование подсознания: НЛП подчеркивает важность работы с подсознанием. Оно утверждает, что наши убеждения, ценности и внутренние

1-ТОМ, 10-СОН

представления формируют наше поведение и коммуникацию. С помощью техник НЛП можно изменить негативные убеждения и создать более положительные модели.

2. Языковые модели: НЛП акцентирует внимание на языке как ключевом инструменте влияния на сознание и поведение. Оно предполагает, что язык отражает наши внутренние модели мира, и изменение языка может изменить наше восприятие и взаимодействие с окружающим миром.

3. Работа с метафорами: Метафоры играют важную роль в НЛП. Они используются для представления абстрактных понятий и часто могут быть источником вдохновения и изменения восприятия.

4. Управление состояниями: НЛП предлагает техники для изменения своих эмоциональных состояний и состояний сознания. Это может помочь контролировать стресс, увеличивать мотивацию и улучшать эффективность.

5. Моделирование успешных личностей: Одним из ключевых методов НЛП является моделирование поведения успешных личностей. Изучение того, как они думают, чувствуют и взаимодействуют с миром, может помочь другим достичь аналогичных результатов.

Таким образом нейролингвистическое программирование является гибким и многогранным инструментом, который может применяться в разных областях, включая обучение, личное развитие, психотерапию, менеджмент, дипломатии и многие другие. Он продолжает развиваться, и его принципы и методы могут быть адаптированы под конкретные потребности и цели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: зоны толерантного и нетолерантного общения / И.Н. Борисова // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 364-389.
2. Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП. – СПб.: Питер, 2000. – 288 с.
3. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП. – М.: Класс, 1999. – 192 с.
4. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации / Т.В. Ларина. – М.: Мовы славянских культур, 2009. – 516 с.
5. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика/ И. П. Сусов. – М.: Восток-Запад. – 2006. – 200 с.

